

БАЖАННЯ ЯК НЕСТАЧА (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ)

Штейнбук Ф.М. (Братислава, Словаччина)

<http://dx.doi.org/>

Abstract

The aim of the article is to study the problematics related to the correlate of desire analyzing a few representative works of the modern world literature, such as H. Murakami «18Q4», M. Pavić «The Second Body» and M. Houellebecq «The Possibility of an Island». The corporal-mimetic method is used to interpret the fiction literary works under analysis. This method is applied to analyze the corporal-living background of artistic discourse.

Due to the chosen approach, the conclusion is made that, first, the correlate of desire is not only based on the libido foundation as, according to G. Deleuze and F. Guattari, desire is characterized by «immanent happiness – as if desire were filled with itself and its own observations – happiness which is not supposed to have any deficiency...».

And second, it becomes obvious that the correlate of desire related to a man evolves in such an exceedingly wide anthropological environment that the relation between desire and libido acquires almost a marginal status because it is determined by deficiency, namely deficiency of the final aim, or by deficiency of desire which guarantees a significant sense of human existence.

Keywords: modern world literature, correlate, corporal-mimetic method, desire, deficiency, anthropological environment, human existence.

Навряд чи потребує спеціальних доказів думка, за якою людина рухається цим світом, а отже, і рухає цей світ внаслідок своїх нестримних бажань, пов'язаних передусім із задоволенням декількох фундаментальних потреб.

Втім виявляється, що поза цими об'єктивними матеріальними мотивами, корелят бажання набуває також і глибокого онтологічного сенсу, який відчутно дається взнаки у сучасній гуманітаристиці.

Зокрема, на думку Ж. Лакана, попри те, що «коли йдеться про бажання, то на перший план хоч-не-хоч виходить поняття лібідо» (Lacan, 2004: 49), цей французький філософ стверджує також, що передусім «бажання – це відношення буття до нестачі. І ця нестача якраз і є нестачею буття як такого». Більш того, Ж. Лакан переконаний, що «це не просто нестача одного або іншого, це нестача буття, за допомогою якого існуюче існує» (Lacan, 2004: 50).

У такому плані зміст кореляту бажання навряд чи можна вичерпати проблематикою лібідо, і у зв'язку із цим у пригоді може стати розроблений у тракті докторських та постдокторських студій тілесно-міметичний метод аналізу художніх творів, який полягає у тому, що літературні тексти хоч і досліджуються передусім з огляду на їхню тілесну детермінованість, проте його можна визначити як метод аналізу тілесно-буттєвого підґрунтя художнього дискурсу.

З іншого, натомість, боку, а також з метою якнайбільш вірогідного та переконливого результату, об'єктом дослідження обрано декілька певною мірою репрезентативних, але здебільшого перекладених творів світової літератури. Такий вибір є цілком свідомим через те, що йдеться про універсальний антропологічний корелят, на функціонування якого у літературних творах не повинна у суттєвий спосіб впливати мова цих творів.

Отже, передусім необхідно ствердити, що ідеям Ж. Лакана частково вторують і роздуми Дм. Ольшанського, який вважає, що, з одного боку, траєкторія бажання «задає ритм становленню свого власного світу...», а з іншого – що «...тільки бажання, якого завжди трішки більше, ніж треба, перешкоджає цілісності суб'єкта...» (Olshanskii, n.d.) Проте цікаво, що усі ці доволі складні діалектико-психоаналітичні розмисли, якщо звернутися до певних текстів і, зокрема, до роману Х. Мураками «1Q84», втрачають на інтелігібельності і набувають доволі конкретних форм.

Так, загальна сюжетна стратегія цього твору, присвячена історії Тенго і Аомаме, і справді переважно нуртується сакраментальним лібідо. Але при цьому зміст роману є просякнутим й іншими різноманітними бажаннями, що їх навіть опосередковано важко пов'язати з лібідо.

Перш за все у цьому контексті звертає на себе увагу постава Аомаме, яка особистий шлях месника розпочала внаслідок бажання скарати на горло чоловіка-садиста своєї найкращої і, власне, єдиної подруги на ім'я Тамакі, що не витримала знущань цього покидька і через відчай та безвихідь наклала на себе руки.

Своєю чергою, енергія бажання, яка нуртує внутрішній світ Тенго, спрямована передусім на творчі зусилля, пов'язані із «гарячим бажанням писати *власний* (курсив авт. – Х. М.) твір» (Murakami, 2009: 413).

Про дещо інший, але також далекий від лібідозної детермінації тип бажання йдеться й у романі М. Павича «Друге тіло», у якому герої, що зосереджені на пошуках «другого тіла», сповнені, таким чином, бажанням подолати смерть.

Варто, однак, звернути увагу і чи не на дослівні перегуки між текстами М. Павича і Х. Муракамі. Адже так само, як і у випадку з Тенго, якому, «мабуть, завдяки старанній праці над рукописом “Повітряної личинки” <...> здавалось, ніби його тіло полегшало, а він сам вибрався з тисняви й тепер може вільно рухати руками й ногами» (Murakami, 2009: 326), alter ego М. Павича стверджує, що «при житни [його] тело держало в себе крохотную и перепуганную душу как пленника или раба. Теперь всё переменялось. [Його] душа освободилась от тела, в котором была заключена. Благодаря чему-то похожему на большой взрыв» (Pavich, 2007: 330).

Це означає, що, принаймні на думку японського і сербського письменників, тільки література, тільки причетність людини до мистецтва і можливість його творення – чи то в іпостасі автора, чи то в іпостасі читача, – тільки така стратегія виправдана з огляду на антимортуальну ангажованість майже кожної особистості.

Разом з тим бажання подолати смерть, вочевидь, корелює з бажанням жити, а останнє найяскравіше дається взнаки передусім через сексуальне бажання. Втім якщо акцентувати увагу не на кореляті сексуальності, а власне на кореляті бажання, то з'ясується, що і у цьому аспекті все набагато складніше, ніж це може видатися при першому наближенні.

Так, у романі М. Уельбека «Можливість острову» корелят бажання імпліцитно розгортається на відвертому сексуальному тлі. І все ж таки виявляється, що у якийсь момент цей корелят набуває абстрактного, а отже, самостійного значення, реалізуючись при цьому у суспільному, геронтологічному або й взагалі в антропологічному вимірі.

Разом з тим окреслена антропологізація деяких людських якостей певною мірою підтверджує думку Д. Коваленіна, який вважає, що «від Кортасара і Маркеса – до Кобо Абе і Мураками – <...> простежується пошук Непізнаваної Таємниці Природи, містичних начал людської душі, непідвладних логічному поясненню» (Kovalenin, n.d.). Отож здається, що “бажання бажання”, чи ностальгія за бажанням, тобто нестача бажання – в обох значеннях цього словосполучення, цілком надаються на статус такої таємниці, хоч і зумовлюються не трансцендентним, а, вочевидь, матеріалістичним підґрунтям.

Цей статус, натомість, корелює і з позицією Ж. Лакана, який вважав, що бажання – «це єдиний момент, виходячи з якого можна пояснити існування людей. Не як стада, а як людей, що володіють мовленням – мовленням, яке приносить у світ щось таке, що переважає чашу усього реального разом взятого» (Lacan, 2004: 52).

Таким чином, все це може означати, що, по-перше, корелят бажання і дійсно ґрунтується не лише на лібідозному підмурівку; тим більше що, на думку Ж. Дельоза і Ф. Гваттарі, бажання характеризується «іманентною йому радістю – як нібито бажання заповнювалося самим собою і власними спогляданнями – радістю, яка не передбачає жодної нестачі...» (Deleuz, 2010: 257).

І по-друге, стає очевидним, що корелят бажання стосовно людини розгортається у такому надзвичайно широкому антропологічному просторі, у якому зв'язок бажання з лібідо набуває чи не маргінального статусу, оскільки визначається нестачею – як нестачею кінцевої мети, так і нестачею власне бажання, що гарантує неабиякий сенс людської екзистенції.

Referenses

- Deliez, Zh. (2010). *Tysiacha plato: kapitalizm i shyzofreniia* [A thousand plateaus: capitalism and schizophrenia]. Moskva: U-faktoriia; Astrel [in Russian].
- Kovalenin, D. *Luchshyi sposob potratit dengi, ili chto delat v period ostroi dzhazovoi nedostatochnosti (Kosmopoliticheskiie anarkhii Kharuki Muraiamyu)* [The best way to spend money, or what to do in the period of acute jazz deficiency (The cosmopolitan anarchies of Haruki Murakami)]. Retrieved from https://royallib.com/book/kovalenin_dmitriy/luchshiy_sposob_potratit_dengi_ili_chno_delat_v_period_ostroy_dgazovoy_nedostatochnosti.html [in Russian].
- Lakan, Zh. (2004). *Bazhannia, zhyttia i smert* [Desire, life and death], *I*, 33, 48–53 [in Ukrainian].
- Murakami, Kh. (2009). *1Q84, 2009–2011. U 3 kn. [18Q4]. (Vol. 1)*. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].
- Olshanskii, Dm. *Vzgliad i zhelaniie v strukturie zhenskoj seksualnosti u L. N. Tolstogo i V. V. Nabokova (Nabliudeniia psikhoanalitika)* [Look and desire in the structure of woman sexuality in L. N. Tolstoy's and V. V. Nabokov's works (A psychiatrist's observations)]. Retrieved from <https://magazines.gorky.media/bereg/2007/15/vzglyad-i-zhelanie-v-strukture-zhenskoj-seksualnosti-u-l-n-tolstogo-i-v-v-nabokova.html> [in Russian].
- Pavich, M. (2007). *Drugoie telo* [The second body]. Sankt-Peterburg: Izdatelskii Dom «Azbuka-klassika» [in Russian].